

Sí es una plaza

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA Y PARTICIPATIVA

en la Plaza Doctor Pedro Vallina de Sevilla

ÍNDICE

	Página
1. Presentación.....	3
2. Contexto sociourbano. Consideraciones básicas.....	4
3. Intervención pictórica en el suelo de la plaza.....	7
4. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?.....	9
5. Algunos antecedentes-ejemplos.....	15

Autoría:

- Carmen Andreu-Lara <https://orcid.org/0000-0002-6653-2494>
- Rocío Arregui-Pradas <https://orcid.org/0000-0002-0093-3789>
- Antonio García-García <https://orcid.org/0000-0002-3757-7028>
- Rafael Llácer Pantión <https://orcid.org/0000-0003-1813-8983>
- Israel Tirado García <https://orcid.org/0000-0003-4747-0117>
- Francisco José Torres Gutiérrez <https://orcid.org/0000-0001-6269-2557>

Para citar este trabajo:

Andreu-Lara, C., Arregui-Pradas, R., García-García, A., Llácer Pantión, R., Tirado García, I. & Torres-Gutiérrez, F. J. (2024). Sí es una plaza. Intervención artística y participativa en la plaza Dr. Pedro Vallina de Sevilla. Memoria de propuesta. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14065701>

1. PRESENTACIÓN

Proyecto FACTIBLES

El proyecto de investigación FACTIBLES, *Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana (FACTIBLES) (PID2020-118221RB-I00)* financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 consiste en un proyecto interdisciplinar que analiza las prácticas artísticas participativas como herramienta de intervención y transformación de la ciudad, en y desde sus espacios públicos, planteado en el horizonte de la consecución de la mejora de la calidad de vida urbana. En él, distintos investigadores procedentes de áreas de conocimiento del arte, la geografía, la arquitectura y la psicología estamos analizando distintas prácticas artísticas participativas desarrolladas en/para el espacio público en ciudades como Sevilla, Málaga, Madrid o Barcelona. Así, como aplicación de los resultados que se van obteniendo de estos estudios, el propio proyecto recoge la intervención en un espacio concreto de la ciudad de Sevilla. Se propone la Plaza Doctor Pedro Vallina.

Objetivos de la intervención

Los objetivos principales pretenden utilizar el arte como herramienta de transformación para conseguir:

- Una plaza recuperada para el barrio
- Una plaza que responda a las demandas de los vecinos
- Una plaza diversa y activa
- Una plaza singular e identitaria

Propuesta de intervención

La propuesta de intervención que se solicita consiste en:

Fase 1: Intervenir la pavimentación de la plaza mediante la aplicación de pintura.

Esta propuesta no es única, en la medida que se concibe que puede ir unida a otras acciones de carácter efímero.

Tampoco es ajena al entorno y la comunidad, en tanto es el resultado de un proceso participativo y de consenso con diferentes interlocutores del barrio, y de trabajos previos de reconocimiento del territorio.

Las formas y colores del diseño propuesto pretenden sintetizar los deseos del vecindario, expresados a través de talleres, encuestas y actividades, que mostraremos a continuación.

Su función es poner imagen a las reclamaciones del barrio, para evidenciar la importancia de recuperar su pulso como lugar de uso, entre las que se encuentran:

- Lugar de encuentros
- Lugar de tránsitos
- Lugar de juegos
- Lugar con vegetación, agua y sombra como mejora ambiental y de uso.

Es, por tanto, la visibilización de los deseos de los vecinos, con la esperanza de que puedan llevarse a cabo en un futuro.

2. CONTEXTO SOCIOURBANO. CONSIDERACIONES BÁSICAS

La plaza Dr. Pedro Vallina se ubica al este de la ciudad, muy próxima al ámbito que constituye la estación ferroviaria de Santa Justa. Administrativamente pertenece al barrio de San José Obrero, del Distrito San Pablo-Santa Justa. Su planta triangular la conforma las calles Samaniego (importante vía que une calle Arroyo con avenida Kansas City), Dr. Pedro Vallina y Avenida del Pueblo Saharaui.

De forma muy sintética destacan las siguientes claves al respecto de su entorno socio-urbano.

Contexto muy heterogéneo a nivel urbanístico y social. Desde barrios de autoconstrucción (El Fontanal o Árbol Gordo) a barriadas de promoción pública y distintas promociones privadas de bloque abierto. Junto a ello, la más reciente rehabilitación de viviendas más antiguas o la renovación urbana de tejidos fabriles y estructuras ferroviarias -véase carretera de Carmona (entorno del parque de La Rosaleda), avenida de Pablo Iglesias, así como en Tartessos (calle Carmen Martínez Sancho)- asociada a promoción privada con mejores estándares, ha facilitado una igualmente heterogénea estructura socioeconómica.

Fuente: Elaboración propia a partir de ortofotografía de las fechas señaladas.

Diversidad etaria: desde secciones notablemente envejecidas a situaciones de rejuvenecimiento y zonas todavía de perfil joven-edad media, por consolidación urbana reciente. Diversidad de requerimientos respecto al espacio público.

Fuente: Censo de 2021 (Visor del I.N.E.).

Perfil socioeconómico: Patrón de predominio de mayores rentas en torno al eje de la avenida de Pablo Iglesias (entorno de Estación de Santa Justa) y proximidad de la ronda histórica, y rentas intermedias en el eje de Carretera de Carmona y algunas otras zonas de promoción reciente. Grupos más humildes se ubican en los bloques más antiguos de San José Obrero o en Zodiaco. Cierta paralelismo con datos de nivel de estudios.

Fuente: Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, 2021 (I.N.E.)

Población extranjera: No supera por lo general el 6% del total. En todo caso, domina dentro de ella la de origen latinoamericano. En los bloques de viviendas más próximos a la plaza suelen tener mayor presencia otras nacionalidades, especialmente las de origen asiático.

3. INTERVENCIÓN PICTÓRICA EN EL SUELO DE LA PLAZA

Boceto de la intervención propuesta. Fuente: Equipo FACTIBLES

Concepto:

La propuesta resume las claves aportadas por los vecinos de todas las edades a través de las acciones desarrolladas con ellos. En los talleres, cuestionarios, diseño lúdico y participativo a través de una maqueta se detectó el deseo generalizado de contar con una plaza más alegre y funcional con más vegetación y zonas de juego.

El diseño cuenta con **formas** curvas y entrelazadas con **colores** matizados, que remiten a las tierras de Sevilla y sugieren un ambiente relajado y naturalizado, dinámico pero con zonas de calma, conectado con elementos de paso externo, pero a la vez, distanciado del tránsito de la calle anexa.

El color desaturado y las figuras sinuosas procuran un diseño de bajo impacto visual pero alto impacto estético.

Elementos:

La propuesta ofrece la posibilidad de **imaginar** un espacio con:

- Árboles que den **sombra** y masas de vegetación que cierren de manera permeable la plaza en los límites que sufren más tránsito de automóviles.
- Zona de **juegos** para los niños, incluyendo el trazado de algunos juegos tradicionales, como la rayuela, la teja o el laberinto. También aparecen alusiones, en forma de sombras, a columpios reclamados por el vecindario.
- Zona de **paseo** y esparcimiento con una lámina de agua, un paso japonés, que también puede evocar vías tren en alusión a la historia del lugar.
- Zona de **encuentro**, representada por una forma hexagonal, que ha formado parte de diversos elementos del proyecto, que refiere al sosiego, al estar, al participar, por lo que requeriría de un mobiliario para tal función.

Materiales:

Pintura ecológica para pavimentos y utensilios necesarios para su aplicación.

Presupuesto:

Código producto	Código EAN	Artículo	Formato	Color nombre	Color INT/EXT	Reproducibile	Cantidad	Precio/ud.	Descuento comercial	Importe
0	0	PINTURA PAVIMENTO	15 L	ARCTIC ICE			3	313,86 €	35%	612,03 €
0	0	PINTURA PAVIMENTO	15 L	SATSUMA ORANGE			8	321,96 €	35%	1.674,19 €
0	0	PINTURA PAVIMENTO	15 L	FANTASY PINK			4	309,44 €	35%	804,54 €
0	0	PINTURA PAVIMENTO	15 L	PIN OAK			1	311,22 €	35%	202,29 €
0	0	PINTURA PAVIMENTO	15 L	GENTLE MINT			1	344,12 €	35%	223,68 €
0	0	PINTURA PAVIMENTO	15 L	YUCCA			3	305,70 €	35%	596,12 €
0	0	PINTURA PAVIMENTO	15 L	PING AGE			2	320,56 €	35%	416,73 €
0	0	PINTURA PAVIMENTO	4 L	POWDER BLUE			2	87,26 €	35%	113,44 €
0	0	PINTURA PAVIMENTO	15 L	DARK SALMON			1	324,34 €	35%	210,82 €
0	0	PINTURA PAVIMENTO	15 L	GOLDENROD			1	360,36 €	35%	234,23 €
Sub-total										5.088,07 €
Descuento volumen										
Transporte										
Base imponible										5.088,07 €
IVA 21%										1.068,49 €
Neto a pagar										6.156,56 €

* Desde el propio proyecto FACTIBLES se prevé cofinanciar la intervención en el plano de ejecución (mano de obra), instrumental necesario y otros gastos complementarios.

4. ¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?

Hasta llegar a esta propuesta se ha realizado un largo recorrido concretado en las siguientes acciones (<https://www.upo.es/investiga/proyctofactibles/aplica/>):

Acción 0: Reconocimiento de precedentes

2006

El Ayuntamiento quita los bancos de la plaza Doctor Pedro Vallina por reclamación vecinal, con la intención de evitar incidentes asociados a comportamientos incívicos.

2018

El Gobierno municipal anunció y aprobó el programa Reaviva, un plan de microactuaciones de mejora urbana de la ciudad de Sevilla, que fue diseñado durante los años 2015 y 2016 con el objetivo de recuperar espacios públicos infrautilizados, inseguros y/o degradados ubicados en los once distritos de Sevilla.

2019-20

Asociación Cultural Alternativa Tartessos / AAVV El Triángulo promueven propuestas de actuación para mejorar la calidad ambiental y el déficit de espacios públicos en los barrios de Santa Justa, entre otros, la peatonalización de la calle Pedro Vallina.

2022

Los vecinos de Santa Justa reclaman la mejora de la plaza de Doctor Pedro Vallina. Manifiestan que el plan de reurbanización de la plaza lleva aprobado y presupuestado cinco años, pero todavía no se ha llevado a cabo.

2023

La AAVV El Triángulo como fruto de las acciones emprendidas para activar el uso y disfrute de la plaza organiza la Jornada «Por una plaza llena de vida» y la asociación Teatro Buen Trato desarrolla «Mi plaza», una performance sobre las «plazas duras».

Acción 1: Reflexión performativa

¿Qué te preguntas tú al salir de casa?

Antonio García
*¿Por qué no más árboles?
¿Por qué no menos coches?
y ¿qué aporta a mi familia y
a mí mismo vivir donde vivo?*

Jose García Perez
*¿Porque esto está tan sucio?
¿Porque es edificio es tan feo?
¿Porque han quitado ese árbol?*

Rocio Arregui
*¿Siempre el protagonista de la calle es el coche?
Tengo la suerte de que vivo en una calle donde el
espacio es el árbol, que hay, aunque hay vecinos
que son un super árbolado.
En este pasaje, ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ yo algo? Hay un zumbido
de la S-30, sobre todo en la mañana. Como podríamos a
través de un paisaje agradable humanizado donde
nos pudiésemos encontrar los vecinos... al final la
belleza es imitar los comportamientos de la naturaleza*

Carmen Andreu
*Yo comparto con vosotros la regla de las tres E,
que comparto con mis alumnos:
1ª E, escucha.
2ª E, emocionarse, y
3ª E, donde están las enseñanzas de este espacio.*

Paco Lara
(sobre lo que ves)
*No me hago preguntas, soy normal cuando no me hago preguntas.
Observo lo que veo y veo monotonía, me fijo en las obras normalmente, el espacio
que veo son carreteras, arcenes, vías de servicio... desde las casas
habitadas hasta el lugar que ocupan los vehículos.
Eso es angosto, está ocupado, no hay espacio para el ciudadano de a pie, para
poder habitarlo, para pasar un día tranquilo en casa de ciudadano.
A lo mejor esto que tenemos aquí podemos tratar de que los ocupe y de que se
ha abierto lo más abierto posible.*

José Torres
*Partiendo de nuestra normalidad académica e investigadora y
scentaciones al conjunto medio de la ciudadanía y a su
comportamiento, yo me preguntaría cuando salgo de casa si
puedo encontrar un lugar tranquilo de relativo aislamiento para
descansar para leer o para mirar el móvil un rato.
También, un lugar donde pueda encontrar a otras personas
diferentes, desconocidas con las que poder interactuar en
el momento y tercero, si existe algún lugar en el que mis
hijos, mis hijas y las del vecino, puedan interactuar con otros
niños, espacios que les permitan jugar y con el ocio.*

Marta Donado
*Yo cuando salgo al menos que yo tenga prisa, lo primero que
pienso es salir del edificio, donde me siento, bien o mal, en el
sentido de confort... hace calor o frío... me pregunto si mi
contacto es agradable con la condición térmica... ¿cómo
tengo sombra y a nivel visual, por ejemplo, distribuido... ¿cómo
tengo espacios con verde. Esas son mis sensaciones, de visual
de confort.
Por otra parte, cuando salgo con Sofía, observo el recorrido, la
complejidad del caminar, si está sucio, pero también la amplitud
de las aceras, si tengo espacio porque siempre voy con una niña
que va corriendo por ahí.*

Marta Prieto
*Nuestros problemas en el entorno de mi barrio
Voy a mi trabajo, curso y barrio, pero no me identifico
con los barrios...
A excepción de las terrazas de bares tengo lugar
encuentro...
Nuestras puertas cerradas, echó de menos las sillas
en las puertas al fresco de la tarde de la memoria de
mi pueblo. Okupar las calles*

Acción 2: Paseo, observación y trabajo participativo in situ

Visita a la Plaza de Dr. Pedro Vallina. Marzo 2024

Acción 3: Imaginar la plaza. Diseño de actuaciones

- Activación simbólica de la plaza a partir de talleres.
- Mejora estética del espacio.
- Autoconstrucción móvil.
- Identificación del lugar con las aspiraciones de la comunidad. Pavimento y artefactos.

Bocetos de ideas en distintas sesiones de trabajo

Acción 4: Talleres Pensar la Plaza

Se desarrollan talleres con niños, jóvenes y adultos del barrio con el fin de activar la reflexión sobre la plaza como espacio público y compartido

Estructura de los talleres

- 1. NOS SITUAMOS:** Primeras preguntas de toma de contacto y actividad de motivación: visualización creativa, relato como situación de partida o aprendizaje.
- 2. IMAGINAMOS POSIBILIDADES:** Animamos a plasmar nuestras ideas de forma creativa mediante actividades: ¿Qué hacemos con...? ¿Quién, dónde, cuándo, por qué...? ¿Cómo imaginamos la plaza?... Las preguntas pueden adaptarse y ampliarse al objetivo concreto, a distintas asignaturas o disciplinas y al colectivo con el que se trabaje.
- 3. COMPARTIMOS Y TOMAMOS DECISIONES:** Descubrimos otras perspectivas y empatizamos con ellas, debatimos las diferentes ideas y decidimos qué hacer (para ocupar y generar espacios sociales, sostenibles....)
- 4. ACTUAMOS** y dejamos evidencias: Algunas obras se harán durante los talleres previos, otras se terminarán y/o presentarán en la jornada compartida y abierta a todo el vecindario (algunas solo podrán quedar diseñadas, esperando que más adelante se puedan llevar a cabo).
- 5. EVALUAMOS Y NOS PLANTEAMOS EL FUTURO**

16

Acción 5: Cuestionar al vecindario a pie de calle

Se emprende una campaña abierta a través de las redes y cartelería en el barrio para recabar información y activar

Queremos saber tu opinión, rellena nuestro cuestionario online.
(10 min. aproximadamente)

¿Qué es lo que te gusta de tu plaza preferida?

Escanéame!

Queremos saber tu opinión, rellena nuestro cuestionario online.
(10 min. aproximadamente)

¿Te gusta la plaza Doctor Pedro Vallina tal como está?

Escanéame!

Queremos saber tu opinión, rellena nuestro cuestionario online.
(10 min. aproximadamente)

¿De qué modo te puedes implicar para cambiar la plaza Doctor Pedro Vallina?

Escanéame!

Queremos saber tu opinión, rellena nuestro cuestionario online.
(10 min. aproximadamente)

¿Cómo se puede mejorar la plaza Doctor Pedro Vallina para que la sientas tuya?

Escanéame!

PENSAR LA PLAZA

PROYECTO PLAZA DOCTOR PEDRO VALLINA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana. FACTIBLES (PID2020-118221RB-I00)

PENSAR LA PLAZA

PROYECTO PLAZA DOCTOR PEDRO VALLINA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana. FACTIBLES (PID2020-118221RB-I00)

PENSAR LA PLAZA

PROYECTO PLAZA DOCTOR PEDRO VALLINA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana. FACTIBLES (PID2020-118221RB-I00)

PENSAR LA PLAZA

PROYECTO PLAZA DOCTOR PEDRO VALLINA

Proyecto I+D+i Prácticas artísticas participativas para la apropiación del espacio público y el desarrollo de la calidad de vida urbana. FACTIBLES (PID2020-118221RB-I00)

Cuestionarios online mediante el uso de QR

Hasta el momento se han cumplimentado 26 formularios de vecinos de la misma plaza y calles aledañas. En general se reclaman más espacios verdes y árboles, juegos para niños y deportes para todas las edades. Hay vecinos que declaran estar dispuestos a asumir el cuidado de las plantas y árboles que podrían instalarse.

Acción 6: Aprendizaje mutuo y diseño participativo

A partir de un modelo a escala de la plaza se inicia un proceso de diseño participativo. Los vecinos y las vecinas son invitados a diseñar sobre la maqueta cómo les gustaría su plaza:

Intervención FACTIBLES en 3ª Velá de mi Barrio en c/ Jabugo, Sevilla, 08/06/2024

Maqueta resultado de la confluencia de propuestas: agua, juegos, espacios de encuentro y sombras.

Acción 7: Concretar y diseñar intervenciones

FACTIBLES APLICA		Objetivos
Plano simbólico	Intervención plástica en el suelo de la plaza desde una dimensión estético-reflexiva sobre las aspiraciones de la comunidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Facilitar la mejora estética del espacio público • Identificación de las aspiraciones de la comunidad y de la propia plaza
Plano constructivo	Instalación de módulos-jardineras móviles y casas de pájaros que permitan distribuir la plaza de manera dinámica.	<ul style="list-style-type: none"> • Facilitar la mejora ambiental del barrio • Fomentar dinámicas de uso del espacio
Plano de uso cotidiano	Instalación de un módulo-contenedor de elementos que permitan el desarrollo de actividades diversas.	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar dinámicas de uso del espacio • Mejorar la cohesión social. • Favorecer el empoderamiento comunitario.

Tabla-síntesis de posible correlación de fases de intervención. La propuesta, ahora, está en la primera fase.

La estrecha colaboración con la AAVV El Triángulo y la previsión de una próxima jornada lúdico-festiva en la plaza (a priori en noviembre de 2024, en trámite) marca la temporización de la propuesta. Así, se propone proyectar el modo en que quedaría diseñada la plaza, mediante diferentes elementos:

- **Intervención pictórica** del suelo: representando simbólicamente las zonas de agua, vegetación, juegos y encuentros que reclaman los vecinos en las acciones participativas realizadas. La plaza sería **pintada previamente** bajo la responsabilidad de los proponentes.
- **Realidad aumentada:** proyectando estos mismos elementos para que puedan ser visualizados a través de esta tecnología.
- Elementos tridimensionales efímeros:
 - **Biombos** separando zonas de ruido con las pinturas en papel continuo realizadas por los escolares en los talleres realizados.
 - **Hexágonos tridimensionales** de cartón, como mobiliario efímero.
 - **Expositores** de los dibujos en hexágonos de cartón resultado de los talleres vecinales.
- **Talleres:**
 - Realización de casa de pájaros y pintura de estos con la gama cromática del suelo.
 - Trazados (efímeros) de palabras que expresen los deseos sobre la pintura del suelo.

Esta intervención pictórica puede ser el principio de un espacio público más alegre, funcional y participativo del que pueden surgir nuevas acciones.

5. ALGUNOS ANTECEDENTES-EJEMPLOS

En un plano formal la propuesta se inspira en distintos antecedentes que evidencia el interés del resultado desde el propio cambio de imagen de un espacio público. En este caso, además, como se ha expuesto, se prioriza el *background* a partir del trabajo creativo con el vecindario.

Programa Canastas Solidarias (Sevilla): Daniel Espada Cerón / Fundación ARO / Pinturas Graphenstone / Iniciativa Forever Green / Área de Bienestar social, empleo y planes integrales / Asociación Manos Abiertas / Fernando Moral Alcaraz / Gerardo García Álvarez / Real Betis Baloncesto / Fundación La Caixa / Ayuntamiento de Sevilla / Herrero Sebastián de Alba)

Intervención en los alrededores del **Colegio Público Sor Ángela de la Cruz** (Sevilla): AMPA San Julian / Ayuntamiento de Sevilla

ACUPUNTURA DE UN ESPACIO
Conjunto de acciones para diversificar y mejorar el uso del espacio público.
Jardins de Sant Pau del Camp, Barcelona, 2018 - 2022

Acupuntura de un espacio: conjunto de acciones para diversificar y mejorar el uso del espacio público. Jardins de Sant Pau del Camp, Barcelona, 2018 – 2022

Patricia Johanson, **Candlestick Park
Endangered Garden** (San Francisco), California,
1987

